

ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИНГ ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ МАҚСАДИДА ТОВАРЛАРНИНГ СИФАТИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЮРИДИК АСОСЛАРИ

Маматов Шермухаммад Илхом ўғли

ИИВ Академияси Фуқаровий-ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси катта лейтенант

shermuxammadmamatov@gmail.com

[тел: 93 815-22-00](tel:938152200)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184600>

Аннотация: Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини таъминлаш борасида амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун моҳияти шунингдек товарларнинг сифати ва хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб жihatлари ва истемолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир қонунчиликда мавжуд бўлган муаммолар ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: Инсон ҳуқуқлари, Истеъмолчи Истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари, Товар, Божхона, ишлаб чиқарувчи, сотувчи, шартнома, мувофиқлик сертификати, кафолат муддати, яроқлилиқ (сақлаш) муддати.

Бугунги кунда дунёнинг кўплаб мамлакатлари истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилинишини таъминлаш, сертификатланмаган, сақлаш муддати ўтиб кетган, контрафакт ва истеъмолга яроқсиз товарларни ишлаб чиқариш ҳолатлари ҳамда уларнинг айланмасига чек қўйиш, аҳолини сифатли истеъмол товарлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратмоқда. Аҳоли учун сифати талаб даражасида бўлмаган товарларнинг истеъмолга чиқарилиши кўплаб нухуш ҳодисаларни вужудга келтирмоқда.

Сўнги йилларда мамлакатимизда бозор муносабатлари тобора ривожланиб бориши натижасида бугунги кунда ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнида истеъмолчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш долзарб аҳамият касб этади. Чунки истеъмолчи маҳсулот сотиб олар экан, унинг қандай сифатга эга эканлиги ушбу маҳсулот харид қилингунча қандай шароитда сақланганлигидан истеъмолчи хабарсиз бўлади. Бу ҳолни фақатгина ушбу маҳсулот тури сотувчисигина билади. Шу маънода истеъмолчи бундай ҳолларда алданиб қолиши, унинг истеъмолчи сифатидаги ҳуқуқлари бузилишига олиб келади.

Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида 1995 йил 28 декабр куни Ўзбекистон Республикаси 1966 йил 16 декабрда қабул қилинган “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактга қўшилган. Ушбу пактга кўра “Ривожланаётган мамлакатлар инсон ҳуқуқлари ва ўз халқи хўжалигини зарур тарзда ҳисобга олган ҳолда ўз мамлакатлари фуқаролари бўлмаган шахсларга мазкур Пактда эътироф этилаётган иқтисодий ҳуқуқлар учун қай даражада кафолат беришларини ўзлари белгилашлари мумкин.” деб белгилаб қўйилган.(1)

Истеъмолчилар борасидаги замонавий сиёсатнинг пойдевори БМТнинг Бош Ассамблеяси томонидан чиқарилган “Истеъмолчилар манфаатларини ҳимоя қилишнинг раҳбарий тамойиллари” деб номланган резолюцияси (N 39/248 9 апрел 1985 йилги) орқали яратилди. Ушбу резолюцияда ифодаланган истеъмолчиларнинг асосий ҳуқуқларига қуйидагилар киради:

- 1.Товарлар(ишлар, хизматлар)нинг хавфсизлигига бўлган ҳуқуқ;
- 2.Маълумот олишга бўлган ҳуқуқ;
- 3.Товарни танлашга бўлган ҳуқуқ;
- 4.Ўз қизиқишларини билдиришга бўлган ҳуқуқ;
- 5.Асосий эҳтиёжларни қондиришга бўлган ҳуқуқ;
- 6.Зарарни ундиришга бўлган ҳуқуқ;
- 7.Истеъмолчилик ҳақида билим олишга бўлган ҳуқуқ;
- 8.Соғлом атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқ (2)

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 65-моддасида “Давлат бозор муносабатларини ривожлантириш ва ҳалол рақобат учун шарт-шароитлар яратади, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари устуворлигини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини кафолатлайди.”деб белгилаб қўйилган.(3)

Мамлакатимизда истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида қонунчилик базаси яратилган. 1996 йил 26 апрелда “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун(4) қабул қилинган бўлиб, мазкур қонун ҳужжати бевосита истеъмолчининг товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақида, шунингдек ишлаб чиқарувчи, ижрочи, сотувчи ҳақида тўғри ва тўлиқ маълумот олиш, товарлар (ишлар, хизматлар)ни эркин танлаш ва унинг тегишли даражада сифатли бўлиши, товарлар (ишлар, хизматлар)нинг хавфсиз бўлиши, ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулки учун хавфли нуқсонни бўлган товарлар (ишлар, хизматлар), шунингдек ишлаб чиқарувчи, ижрочи, сотувчининг ғайриқонуний ҳаракати (ҳаракатсизлиги) туфайли етказилган моддий зиён, маънавий зарарнинг тўлиқ ҳажмда қопланиши, бузилган ҳуқуқлари ёки қонун билан муҳофаза этиладиган манфаатлари ҳимоя қилинишини сўраб, судга, бошқа ваколатли давлат органларига мурожаат этиш, истеъмолчиларнинг жамоат бирлашмаларини тузиш каби ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилган бўлиб, мазкур жараён мамлакатимизда изчиллик билан амалга оширилиб келинмоқда. Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 4 моддасида

Истеъмолчиларнинг асосий ҳуқуқлари келтириб ўтилган унга кўра;
товар (иш, хизмат) ҳақида, шунингдек, ишлаб чиқарувчи (ижрочи, сотувчи) ҳақида тўғри ва тўлиқ маълумот олиш;

товар (иш, хизмат)ни эркин танлаш ва унинг тегишли даражада сифатли бўлиши;

товар (иш, хизмат)нинг хавфсиз бўлиши;

ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулки учун хавфли нуқсонни бўлган товар (иш, хизмат), шунингдек, ишлаб чиқарувчи (ижрочи, сотувчи)нинг ғайриқонуний ҳаракати (ҳаракатсизлиги) туфайли етказилган моддий зиён, маънавий зарарнинг тўлиқ ҳажмда қопланиши;

бузилган ҳуқуқлари ёки қонун билан муҳофаза этиладиган манфаатлари ҳимоя қилинишини сўраб судга, бошқа ваколатли давлат органларига мурожаат этиш;

истеъмолчиларнинг жамоат бирлашмаларини тузиш каби ҳуқуқлари белгилаб қўйилган

Умуман олганда, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш – бозор муносабатлари шароитида энг долзарб масалалардан ҳисобланади. Истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини кафолатлайдиган қонунчилик

базаси яратилганига қарамасдан, ҳанузгача сифати паст товарларни сотиш, талабга жавоб бермайдиган хизматларни кўрсатиш каби ҳолатлар учрамоқда. Бунинг сабабларидан бири – истеъмолчиларнинг ўз ҳуқуқларини етарли даражада билмаслигидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966 йил 16 декабрда қабул қилинган, 1976 йил 23 мартда кучга кирган);
2. См.: Борисов А.К. Законодательные акты зарубежных стран: Приложение к Резолюции. №39/248 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 года. П. 4. М., 1998.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил <https://lex.uz/docs/6445145>
4. Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни. 1996 йил 26 апрель